

МАДАНИЯТ ВА САҢЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

ИМОМОВ Иқболжон

*Ўзбекистон давлат консерваторияси
“Пуфлама ва зарбли чолғулар” кафедраси
гобой синфи ўқитувчиси*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14216686>

ПУФЛАМА ЧОЛҒУЛАРНИНГ ҲАРБИЙ ОРКЕСТРЛАРДАГИ АҲАМИЯТИ

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада гобой чолғусининг ҳарбий оркестрлардаги ўрни ва аҳамияти хусусида сўз боради. Гобой чолғуси, ўзининг ўта тиниқ ва баланд овози билан, ҳарбий оркестрларда кам қўлланилади, лекин у ёрдамчи ифодалар, эмоционал таъсир ва оркестрнинг мелодик қисмида муҳим роль ўйнайди. Гобойнинг техник хусусиятлари ва ижро имкониятлари уни ҳарбий машқларда ва жанг ритмларида ишлатишга мослаштириш имконини беради.

Мақолада гобой чолғусининг ҳарбий оркестрларда қандай аранжировкаларда қўлланилиши, ритм ва куйлар билан ишлаш, шунингдек, у оркестрнинг умумий муҳитига қандай таъсир ўтказиши ҳақидаги масалаларга урғу берилган. Гобой чолғуси ҳарбий оркестрларда таъсирчан ва аниқ ижро олиб боришга ёрдам беради, шунингдек, ҳарбий тадбирлар ва маршларда жангги кайфиятни шакллантиришда муҳим вазифа санайди.

Калит сўзлар: гобой, ҳарбий оркестр, пуфлама чолғулари, марш, аранжировка, оркестр, эмоционал таъсир, ижро техникаси, ритм, мелодия, ҳарбий тадбирлар, музыка, оркестр мураккаблиги, жанг кайфияти.

WIND INSTRUMENTS IN MILITARY ORCHESTRAS IMPORTANCE

ANNOTATION

In this article, the role and importance of the goboy instrument in military orchestras goes very far. The Goboy instrument, with its very clear and loud voice, is rarely used in military orchestras, but it plays an important role in auxiliary expressions, emotional influence and the melodic part of the orchestra. Goboy's technical characteristics and performance capabilities make it suitable for use in military marches and fight rhythms.

The article emphasizes the issues of how the goboy instrument is used in arrangements in military orchestras, working with rhythms and melodies, as well as how it affects the overall atmosphere of the orchestra. The Goboy instrument helps to conduct an impressive and accurate performance in military bands, and also counts as an important task in the formation of a fighting mood at military events and marches.

Keywords: goboy, military band, wind instruments, March, arrangement, orchestra, emotional impact, performance technique, rhythm, melody, military events, music, orchestral complexity, battle mood.

ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В ВОЕННЫХ ОРКЕСТРАХ ВАЖНОСТЬ

АННОТАЦИЯ

В этой статье речь пойдет о роли и значении инструмента гобой в военных оркестрах. Инструмент Гобой, обладающий чрезвычайно чистым и громким звучанием, редко используется в военных оркестрах, но он играет важную роль во вспомогательной выразительности, эмоциональном воздействии и мелодической части оркестра. Технические характеристики и эксплуатационные характеристики Goboу делают его пригодным для использования в военных учениях и боевых ритмах.

В статье особое внимание уделялось использованию инструмента гобой в аранжировках военных оркестров, работе с ритмами и мелодиями, а также вопросам того, как это влияет на общую атмосферу оркестра. Инструмент Goboу помогает добиться впечатляющего и точного исполнения в военных оркестрах, а также является важной задачей при формировании боевого настроения на военных мероприятиях и маршах.

Ключевые слова: гобой, военный оркестр, духовые инструменты, марш, аранжировка, оркестр, эмоциональное воздействие, техника исполнения, ритм, мелодия, военные события, музыка, оркестровая сложность, боевой настрой.

Ўзбекистонда пуфлама чолғуларнинг ўрни ва аҳамияти ҳар хил тарихи, ривож, ижро усуллари, миллий ва халқ мусиқасини шакллантиришда муҳим аҳамиятга эга. Ушбу чолғулар нафақат маҳаллий тадбирларда, балки замонавий мусиқада ҳам ўз таъсирини намоеън қилмоқда. Улар ўзининг ҳақиқий мақсадига эга бўлиб, ўрта асрлардан то замонавий генофонгача бўлган мусиқаларда ўз ўрнини сақлаб келмоқда.

Ўзбекистоннинг мусиқа маданияти анъанавий ва замонавий таркиблардан ташкил топган бўлиб, уларнинг орасида пуфлама чолғулар гуруҳи муҳим ўрин тутди. Бу чолғуларнинг тарихий ривожланиши, уларнинг ижродаги аҳамияти ва миллий мусиқадаги ўрни Ўзбекистоннинг маданий меросида алоҳида аҳамиятга эга. Айниқса бугунги кунда халқ чолғулари, симфоник, дамли ҳамда ҳарбий оркестрлардаги ўрни алоҳида аҳамиятга моликдир. Улар оркестрнинг ритмик ва мелодик структурасини шакллантириш, шунингдек, майдонидаги ҳаяжон ва рухий кечинмаларни кучайтиришда асосий роль ўйнайди. Пуфлама чолғулар, аниқ айтганда, **гобой, саксафон, тромбон, труба** ва бошқалар ҳарбий оркестрларда доимий равишда қўлланилиб келинади.

Ҳарбий оркестрлар - пуфлама ва зарбли чолғулар билан бирга, асосан мураккаб ритм ва тембрлар билан ташкил этилган, айтилган, айтилган жанговорлик мақсадида ҳам ижро этиладиган оркестрлардан биридир. Пуфлама чолғулар ўзига хос равишда оркестрнинг овозини аниқлайди ва майдондаги стратегик маневрларнинг психологик таъсирини кучайтиришга ёрдам беради. Унинг ҳарбий оркестрлардаги аҳамияти жуда катта, чунки улар ҳарбий маршларнинг, парадларнинг ва турли тадбирларнинг ажралмас қисми ҳисобланади. Бу чолғулар оркестрларнинг умумий овозини шакллантиришда, шунингдек, ҳарбий иштиёқни кўрсатишда муҳим роль ўйнайди.

Пуфлама чолғулар ҳарбий оркестрнинг муҳим ва ажралмас қисми ҳисобланади. Улар оркестрга аниқ ритм, баланд овоз ва ҳарбий муҳитга мослашган эмоционал таъсир беришда катта роль ўйнайди. Оркестрга ҳар қандай ҳарбий тадбирда профессионал ва аниқ ижро кўрсатиш, стратегик таъсирни кувватлантириш ва ҳарбийларни жанговар кайфиятга киритишда асосий омил саналади. Юқорида таъкидлаган чолғулардан гобой чолғусининг ҳарбий оркестрдаги вазифаси ҳақида бироз тўхталамиз [1, 2].

Гобой чолғуси ҳарбий оркестрларда камдан-кам қўлланиладиган чолғулардан биридир, чунки унинг овози бошқа пуфлама чолғуларга қараганда тиниқ ва юқори диапазонда бўлади. Лекин, ушбу чолғу оркестрларда мураккаб куйларни ижро қилиш, ўзгаришларга тез мослашиш ва ҳарбий тадбирлар учун махсус мослаштириш талаб қилади.

Гобой чолғусининг ишлатилиши, асосан маршларда балансли овоз тузиш, шунингдек, оркестрнинг мелодик қисмида аниқ ва таъсирчан элементларни тақдим этиш учун муҳимдир. Унинг аранжировкаси оркестрга юқори баландиги ноталар ва эмоционал таъсир бериши, махсус сигналлар ва кўтаринки духни керакли вазиятларда ёритишида муҳим вазифа санайди.

Гобойнинг ҳарбий оркестрлардаги аҳамияти, бошқа пуфлама чолғуларига караганда, анчагина камроқ қўлланилишига карамай, унинг техник ва эмоционал имкониятлари оркестрдаги ишлаб чиқаришлар ва жанг мақсадларига мос келади. Унинг овози оркестрга ўзгача куч қўшади, жанг майдонларидаги атмосферани шакллантиришда, ҳамда стратегик ҳолатлар ва маршларни ижро этишда муҳим роль ўйнайди. Гобойнинг ҳарбий оркестрлардаги ишлатиладиган техникалари ва ритмик элементлари оркестрда ишлашда, шунингдек, оркестрнинг ҳар қандай ҳолатлар ва жангга тайёрликка мослашишига ёрдам беради.

Энди эса гобой чолғусининг ҳарбий оркестрлардаги қўлланиладиган техникаларининг бир қанча жиҳатларини кўриб чиқамиз. Шулардан бири унда янграйдиган узоқ овоздир. Гобой чолғуси кўпинча тез-тез ҳаракатларга киришиш, жанговар огоҳлик ёки суръат билан ҳаракатга келтириш ёки оркестр билан яққол синхронлашишга кодир бўлади. Шунинг учун гобойнинг техникаси оркестрга амалий ва психологик таъсир қилиш учун муҳимдир. Марш руҳидаги танатавор куйлари ижроси вақтида эса маршларнинг ҳар бир параграфи, оғишлари ва овозли бурилишлари ўзига хос асосда, жанг жойларида кўтарилган овозга асосан ишлатилади.

Гобой чолғуси ҳақиқатда, ҳарбий оркестрларда кўп ишлатиладиган чолғулардан эмас. Пуфлама чолғулари орасида уларнинг ўрни камроқ бўлиши, асосан, унинг техник ва овоз хусусиятларига боғлиқ. Гобойнинг овози нисбатан юқори ва аниқ бўлиб, ўзига хос текис овозни бериши керак, бу эса унинг аниқ ва диққатга тортадиган ишлатилишига сабаб бўлади.

Шуни таъкидлаш жоизки, ҳарбий оркестрларда гобойнинг ишлатилиши ёшланган ёки мақсабанан керакли бўлган хусусиятларнинг мувозанатини ва оркестрнинг умумий овозини аниқлаш ва мукамаллаштириш учун катта аҳамиятга эга [3, 4].

Бугунги кунда Ўзбекистонда бир қатор ҳарбий оркестрлар мавжуд бўлиб, улар ўзларининг маҳорати ва ижро этган мусиқалари билан юртимиз маданий ҳаётида муҳим ўрин тутаяди. Ҳарбий оркестрлар нафақат ҳарбий тадбирларда, балки маданий ва тантанавий жараёнларда ҳам муҳим рол ўйнайди. Улар Ўзбекистоннинг миллий маданияти, санъати ва тарихини сақлаш, ривожлантиришда ва халқаро майдонда мамлакатнинг мавқеини шакллантиришда ҳам катта аҳамиятга эга.

Ўзбекистондаги ҳарбий оркестрлар кўпинча миллий байрамлар, парадлар, давлат раҳбарларининг ташрифлари ва бошқа тантаналарда иштирок этадилар. Улар Ўзбекистон давлат мустақиллигининг маънавий пойдевори сифатида маданий тадбирларнинг ажралмас қисми бўлиб, оркестрларнинг жангларнинг ёки ҳарбий иштиёқни ифодалаётган овозлари инсонларга катта руҳий таъсир кўрсатади. Ҳарбий оркестрлар, ўз мусиқа санъати орқали, Ўзбекистоннинг миллий маданият ва санъатини намоён этиш имконини беради. Масалан, оркестрлар миллий мусиқий асарларни ижро этиш орқали, ўзбек халқига хос бўлган куй ва ритмларни сақлашга ёрдам беради.

Ўзбекистондаги ҳарбий оркестрлар халқаро майдонда ҳам мураккаб вазифаларни бажаради. Уларнинг иштирокидаги халқаро фестивал ва тадбирлар орқали Ўзбекистоннинг маданий ва санъат оламидаги мавқеи ҳар томонлама намоён бўлади. Бундан ташқари, оркестрлар халқаро тинчлик ва ҳамкорликни мустаҳкамлашга қўшилади, мамлакатлар ўртасида маданий ва дипломатик муносабатларнинг ривожига ҳисса қўшади.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES

1. Богданов Л. Музикий асарни таҳлил қилиш ва талқин қилишнинг назарий асослари. - М.: МГК да ВДФ, 1991. – й. 31-60 б.
2. Назнаикинский Е. Музиқадаги услуб ва жанр. - М.: Хуманит. ед. Владос Маркази. 2003. – 248 б.
3. Протопопов В. XVI-XIX аср бошларидаги чолғу шакллар тарихидан. М.: Музиқа, 1979. – 327 б.
4. Пушечников И. Гобой ижрочилик санъати: Тарих, назария, методология, педагогика. - Санкт-Петербург: Композитор, 2005. -312